

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.

Якуббаева Нодира Нейматжановна

специализированная общая средняя
школа №1 учитель начальных классов.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627478>

Аннотация: Правильное распределение нагрузки помогает, им быть подтянутым, держать свое тело в форме, а также способствует жизнерадостному восприятию окружающего мира и устойчивости к стрессам. Подростки, которые дружат со спортом или занимаются физической культурой, обладают более высокой самооценкой, отличаются самоуважением, большей, уверенностью в собственных силах.

Ключевые слова: физические упражнения, младшие школьники, мышления, живопись, обучения, активность.

Annotation: Proper load distribution helps them to be fit, keep their body in shape, and also contributes to a cheerful perception of the world around them and resistance to stress. Teenagers who are friends with sports or engaged in physical culture have higher self-esteem, self-esteem, greater self-confidence.

Keywords: physical exercises, junior schoolchildren, thinking, painting, learning, activity.

Занятия физическими упражнениями играет значительную роль в работоспособности школьников, именно поэтому знания и умения по физической культуре должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней поэтапно.

Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности, и увеличиваются статические напряжения. Обучение в школе, приготовление уроков дома увеличивают нагрузку на организм ребенка, дети совсем мало бывают на воздухе, а выходные дни проводят у телевизора или играют в малоподвижные «сидячие» и компьютерные игры. Дети, дополнительно занимающиеся музыкой, живописью, свободное время которых сокращено, а статический компонент увеличен, имеют более низкий уровень двигательной активности. Кроме того, возникает необходимость усвоения и переработки информации, а следовательно, и напряжение зрительного аппарата. Недостаточная двигательная активность школьников в повседневной жизни неблагоприятно сказываются на состоянии их здоровья.

Большие умственные и статистические нагрузки в школе, отсутствие дополнительной двигательной активности, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, приводят к тому, что у большинства школьников ухудшается зрение, деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной системы, нарушается обмен веществ, уменьшается сопротивляемость организма к различным заболеваниям, что приводит к ухудшению состояния их здоровья.

Как же сохранить своё здоровье и добиться высокой работоспособности? Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможностей организма, сохранения здоровья, подготовки личности к плодотворной трудовой, общественно важной деятельности – занятия физической культурой и спортом.

Постоянное применение подвижных игр и физических упражнений способствует освоению учащимися так называемой «школы движений», включающих весь комплекс жизненно важных навыков. Под их воздействием интенсивнее развиваются все физические качества. Одновременно развивается способность обучающихся оценивать ситуацию и быстро принимать решения, находить способы поведения и взаимодействия с другими детьми во время учебной и игровой деятельности, что положительно сказывается на формировании оперативного мышления и умственной деятельности вообще. Школьники младших классов уже хорошо владеют всеми естественными движениями, дети быстро утомляются, поэтому физические упражнения должны быть строго дозированы и по возможности иметь игровую форму.

Малоподвижное положение отражается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно сосудистой и дыхательной. При длительном сидении, дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.

При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит непрерывное совершенствование органов и систем организме человека. В этом главным образом и заключается положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья. Под влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное развитие всех отделов центральной нервной системы. При этом важно, что физические нагрузки

были систематическими, разнообразными и не вызывали переутомления. В отдел нервной системы поступают сигналы от органов чувств и от скелетных мышц. Кора головного мозга перерабатывает огромный поток информации и осуществляет точную регуляцию деятельности организма. Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких функций нервной системы как сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Даже напряжённая умственная деятельность невозможна без движения.

Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность печени и почек, способствуют увеличению массы скелетной мускулатуры, укреплению связок, суставов, росту и развитию костей.

Регулярное проведение утренней гимнастики повышает тонус всего организма, восстанавливает работоспособность, что на последующих занятиях способствует более высокой сосредоточенности и внимания к заданиям учителя, способствует лучшему восприятию проходимого материала и продуктивности учебной работы.

Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота сердцебиения, мышца сердца сокращается сильнее, повышается выброс сердцем крови в магистральные сосуды. Постоянная тренировка системы кровообращения ведёт к её функциональному совершенствованию. Кроме того, во время работы в кровоток включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не циркулирует по сосудам. Вовлечение в кровообращение большой массы крови не только тренирует сердце и сосуды, но и стимулирует кроветворение.

Физические упражнения вызывают повышенную потребность организма в кислороде. В результате чего увеличивается жизненная ёмкость лёгких, улучшается подвижность грудной клетки. Кроме того, полное расправление лёгких ликвидирует застойные явления в них, скопление слизи и мокроты, т.е. служит профилактикой возможных заболеваний. Лёгкие при систематических занятиях физическими упражнениями увеличиваются в объёме, дыхание становится более редким и глубоким, что имеет большое значение для вентиляции лёгких.

Занятие физическими упражнениями также вызывает положительные эмоции, бодрость, создаёт хорошее настроение. Поэтому становится понятным, почему человек, познавший “вкус” физических упражнений и спорта, стремится к регулярному занятию ими.

У ребят, которые регулярно выполняли предложенные комплексы упражнений, наблюдалась высокая работоспособность на уроках, большая активность, меньшая утомляемость, чем у тех ребят, которые совсем не занимались физическими упражнениями.

При правильном распределении физических упражнений происходит гармоничное развитие. Также после занятий физическими упражнениями все дети отмечают улучшение настроения. Для того, чтобы человек не болел, чтобы организм хорошо усваивал энергию из окружающей среды и хорошо включался биосинтез клеток, надо много двигаться. По гипотезе профессора Андриевского, в организме кровь образуется лишь во время напряженного физического усилия. Именно в движении, в беге, интенсивной работе на свежем воздухе идут мощные окислительно-восстановительные реакции, образуется сильная, молодая кровь высокого качества. Физические упражнения имеют огромное значение. Они не только способствуют снижению заболеваемости детей, но и влияют на жизнерадостное восприятие окружающего мира.

Использованная литература:

1. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов в педагогическом вузе : монография / [А. Н. Неустроева и др.] ; Саха гос. пед. акад. – М. : Русский журнал, 2010. – 144 с
2. Хирьянова, И. С. Как оценить результаты освоения образовательной программы в начальной школе? / И. С. Хирьянова, Е. Б. Шумик // Народное образование. – 2013. - № 9. – С. 169-176.
3. Шкляревская С. М. Интеграция образовательной среды предшколы и начальной школы. //Педагогика. -2014. - №1. – С.60
4. Бобоева, З. М. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 22-25.
5. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).

